
Registration No. V-36244/2008-09

ISSN :- 2395-0390

The journal has been listed in 'UGC Approved List of Journals' with Journal No. – 48402 in previous list of UGC

JIFE Impact Factor – 3.21

Varanasi Management Review

A Multidisciplinary Quarterly International Peer Reviewed Referred Research Journal

Editor in Chief

Dr. Alok Kumar

Associate Professor & Dean (R&D)
School of Management Sciences
Varanasi

Volume - VI

No. - 1

(Jan.-Mar.) 2020

Published by
Future Fact Society
Varanasi (U.P.) India

CONTENTS

"Varanasi Management Review"

☞	ग्रामीण बालिकाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु सरकारी योजनाएँ एवं उनका प्रभाव सारिका पाण्डेय	01-04
☞	संत चरणदास डॉ. ज्योति दूबे	05-08
☞	नेपाली काव्य में स्त्री-विमर्श डॉ० संगीता सिन्हा	09-11
☞	भारत में आत्महत्या: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण डॉ. कमलेश कुमार सिंह	12-16
☞	छन्दःशास्त्रस्य परम्परा अखिलेशकुमारमिश्रः	17-18
☞	नचकरम बाज और बनारस घराना : एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन शान्तनु चतुर्वेदी	19-20
☞	योग दर्शन के संबंध में एक सामान्य परिचय राजेश्वर पाण्डेय	21-22
☞	दलित साहित्य और उसकी चुनौतियाँ चन्द्रमौली कुमार	23-26
☞	जलवायु परिवर्तन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन विमलेश कुमार	27-31
☞	रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य में अभिव्यक्त मानवीय मूल्य पूनम कुमारी	32-36
☞	कहानीकार जैनेन्द्र कुमार स्वर्णिम शिप्रा	37-41
☞	सहजवान का अघोर स्वरूप डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह	42-45
☞	भारतीय एवं हिन्द-यवन देवी-देवताओं में समरूपता एवं तादात्म्यकरण अनूप कुमार भारद्वाज	46-50
☞	बौद्ध धर्म के पुरातात्विक स्रोत शिव प्रकाश यादव	51-55
☞	73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज की विकास यात्रा विजय कुमार सिंह	56-58
☞	महिलाओं के प्रति रुढ़िबद्ध धारणा एवं राज्य की भूमिका सती"ा सिंह यादव	59-64

आत्महत्या भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आत्महत्या को एक बहुआयामी, बहुक्रियात्मक अस्वस्थता के रूप में समझा जाता है। मानव जीवन ईश्वर की बनाई अप्रतिम कृति है, इसके बावजूद मानव इसे समाप्त करने पर लगा हुआ है। आत्महत्या अर्थात् व्यक्ति द्वारा अपने जीवन का जान-बूझकर अंत। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा मनश्चिकित्सा के अनुशासनों ने आत्महत्या की परिघटना का गहन अध्ययन किया है। आत्महत्या का प्रचलन उस समय से माना जाता है जब से समाज और राज्य का अस्तित्व है। प्लेटो ने आत्महत्या करने के विरोध में **फैडो** तथा **लॉस** का प्रयोग करते हुए तर्क दिया है। **फैडो** पाइथागोरियन दर्शन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आत्महत्या करना हमेशा अनुचित है। ऐसा करके हम ईश्वर द्वारा दी गयी सजा से अपनी आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जबकि ईश्वर ने सजा के तौर पर आत्मा को हमारे शरीर में रहने का ही हुक्म दिया है। **लॉस** के अंतर्गत प्लेटो ने दावा किया है कि आत्महत्या करना शर्मनाक है और आत्महत्या करने वाले अपराधियों को बिना किसी निशान वाली कब्र में दान किया जाना चाहिए। हालाँकि प्लेटो ने चार ऐसी स्थितियाँ भी बतायी हैं जहाँ आत्महत्या पर **फैडो** और **लॉस** का उसूल लागू नहीं होता-

- जब किसी का मस्तिष्क नैतिक रूप से भ्रष्ट हो तथा उसके चरित्र को ठीक न किया जा सकता हो,
- किसी न्यायिक आदेश द्वारा जब कोई अपने आप को मार ले,
- जब कोई अतिवादिता तथा व्यक्तिगत दुर्भाग्य के कारण अपने आप को मार ले, और
- जब कोई किसी अन्यायपूर्ण कार्य में भागीदार होने पर ग्लानिवश अपने को समाप्त कर ले।

इन परिस्थितियों के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति डरपोक तथा आलसी प्रवृत्ति का होता है।

आत्महत्या एक बहुत ही व्यक्तिगत और व्यक्तिगत कार्य है, आत्मघाती व्यवहार कई व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों से निर्धारित होता है। क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? असमय प्रकृति का नियम तोड़ने से हो सकता है कि मनुष्य और अधिक अनजानी एवं अजीब समस्याओं के जाल में उलझ के ही रह जाए। आत्महत्या (लैटिन *suicidium, sui caedere* से, जिसका अर्थ है "स्वयं को मारना") जानबूझ कर अपनी मृत्यु का कारण बनने के लिए कार्य करना है। आत्महत्या किसी व्यक्ति में सामाजिक संसक्ति को भावना की कमी तथा सामाजिक बंधनों के विघटित होने को दर्शाती है। आत्महत्या अक्सर निराशा के चलते की जाती है, जिसके लिए अवसाद, द्विध्रुवीय विकार, शराब की लत या मादक दवाओं का सेवन जैसे मानसिक विकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तनाव के कारक जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ या पारस्परिक संबंधों में परेशानियों की भी अक्सर एक भूमिका होती है।

आत्महत्या के संबंध में एमील दुर्खाइम की कृति सुइसाइड (1897) विख्यात है। दुर्खाइम के मुताबिक आत्महत्या का कारण केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होता, अपितु सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी होता है। आत्महत्या की घटना मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है। वह व्यक्ति उन क्रियाओं के भावी परिणाम (मृत्यु) को जानता है। आत्महत्या की भावना

* असि. प्रोफेसर- समाजशास्त्र, पं.दी.द.उ. राजकीय बालिका महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी

किसी व्यक्ति विशेष के भौतिक वातावरण के मनोविज्ञान पर निर्भर नहीं करती अपितु उस व्यक्ति के समाज से संबंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। आत्महत्या की दर तथा सामाजिक सन्दर्भों के विभिन्न प्रकार परस्पर अंतःसंबंधित होते हैं। साथ ही आत्महत्या सामाजिक एकीकरण के स्तर से भी संबंधित होती है। समाज में जैसे-जैसे विभेदीकरण बढ़ता है, वैसे-वैसे लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दुर्खाइम आत्महत्या के संदर्भ में तीन और अन्य बातों की तरफ ध्यान दिलाते हैं:

1. आत्महत्या करने वाले किसी व्यक्ति विशेष की कार्रवाई तथा उसके उद्देश्य के बजाय आत्महत्या की कुल दर के बारे में जानना;
2. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जिससे कि आत्महत्या की दर के बाह्य चर को उसके उद्देश्य के साथ संबंधित किया जा सके;
3. आत्महत्या की दर की वास्तविक संख्या के लिए सरकारी आँकड़ों को स्रोत के तौर पर प्रयोग करना

दुर्खीम ने सबसे पहले आत्महत्या की परिभाषा दी है। दुर्खाइम के अनुसार आत्महत्या का कारण केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होता, अपितु सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी होता है। “आत्महत्या की घटना मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है। वह व्यक्ति उन क्रियाओं के भावी परिणाम (मृत्यु) को जानता है”। दूसरे स्तर पर, आत्महत्या से संबंधित पूर्व के सभी सिद्धान्तों का खण्डन किया है और तृतीय स्तर पर आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करते हुए एक सामान्य निष्कर्ष का प्रतिपादन किया है। आत्महत्या की घटना में दुर्खीम ने सर्वप्रथम मृत्यु की उन समस्त घटनाओं को शामिल किया है जो स्वयं उस व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं जो कि अपनी हत्या करता है, उसके वांछित एवं अवांछित कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल होता है तथा जिसका परिणाम भी व्यक्ति जानता रहता है। इस प्रकार दुर्खीम ने आत्महत्या की श्रेणी में मृत्यु से संबंधित उन सभी घटनाओं को शामिल किया है जो स्वयं उस व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया के परिणाम हैं। द्वितीय स्तर पर, दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित पूर्व-प्रचलित सभी सिद्धान्तों का खण्डन किया है और बतलाया है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। जीव वैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों के इस निष्कर्ष को, कि बहुत से लोग मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में आत्महत्या कर लेते हैं, दुर्खीम ने स्वीकार नहीं किया है। इनके अनुसार आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है क्योंकि इसके कारण समाज में ही उपस्थित होते हैं और इसका विश्लेषण भी सामाजिक तथ्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

दुर्खीम ने आत्महत्या का अध्ययन करने एवं इसके लिए एक विशेष सिद्धान्त प्रतिपादित करने के उद्देश्य से मोनोग्राफिक आंकड़ों का सहारा लिया और सैनिक, असैनिक, विवाहित, अविवाहित, यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं स्वतंत्र विचारकों की आत्महत्या का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि ‘आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, जिसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है’। अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर दुर्खीम ने कहा कि समूह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिसके प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यदि, स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं तो इसलिए कि वे सामूहिक जीवन में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। दुर्खीम ने पाया कि स्वतंत्र विचारकों में सामूहिकता का अभाव पाया जाता है, इसलिए उनमें आत्महत्या की दर अधिक होती है।

स्पष्टतः, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है और इसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है।

तीसरे स्तर पर, दुर्खाइम ने आत्महत्या को कारणों के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया है: अहंवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन तथा दैववादी आत्महत्या। अहंवादी तथा परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति के सामाजिक आदर्शों तथा उद्देश्यों का परिणाम होती है। परार्थवादी आत्महत्या दूसरों के लिए की जाती है। चूँकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझ कर की जाती है इसलिए इसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति समाज के साथ काफी जुड़ा होता है, अर्थात् यदि समाज चाहे तो उस व्यक्ति को जीवन समाप्त करने की तरफ भी ले जा सकता है। इस प्रकार की आत्महत्या के अंतर्गत हम भारत की सती प्रथा को रख सकते हैं। परार्थवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत अहंवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने आपको पृथक महसूस करता है। समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होने की सूरत में व्यक्ति खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगता है। व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या अहंवादी होती है। तीसरे प्रकार की आत्महत्या अर्थात् आदर्शहीन आत्महत्या के अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक नियम-संयम का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करने लगते हैं। समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। व्यक्ति के सम्मुख इस अव्यवस्था के कारण कुछ नयी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनसे सामंजस्य बैठाने में नाकाम हो कर व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है। इस स्थिति को दुर्खाइम ने आदर्शहीनता (एनोमी) करार दिया है। आदर्शहीनता की स्थिति में व्यक्ति विचलन का शिकार हो कर आत्महत्या के मुकाम तक पहुँच जाता है। इसे ही आदर्शहीन आत्महत्या कहा जाता है। दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित आदर्शहीनता की स्थिति को राबर्ट के. मर्टन ने आगे बढ़ाया तथा इस स्थिति के आधार पर विचलित व्यवहार के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुर्खाइम ने एक चौथे प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी भी प्रतिपादित की जिसे दैववादी आत्महत्या कहा जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति अपने जीवन की विषम परिस्थितियों से हार कर आत्महत्या करता है। दैववादी आत्महत्या के अंतर्गत अपाहिज द्वारा अपने असहाय जीवन से त्रस्त होकर की जाने वाली आत्महत्या या असाध्य रोगी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या रखी जाती है।

प्रत्येक आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी होती है, जो किसी के भी जीवन को समय से पूर्व समाप्त कर देती है और इसका प्रभाव परिवारों, दोस्तों और समुदायों के जीवन पर निरंतर बना रहता है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 1,00,000 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे व्यवसाय/कैरियर संबंधी समस्याएँ, अकेलापन, शोषण, हिंसा, पारिवारिक समस्याएँ, मानसिक रोग, शराब की लत, वित्तीय हानि, लंबे समय चल रही तकलीफ़ इत्यादि। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के ऐसे मामलों के आंकड़ों को एकत्रित करता है। एन.सी.आर.बी. (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा जारी पिछले पांच वर्षों के आत्महत्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट है कि आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक देश में 2017 में आत्महत्या के एक लाख 29 हजार 887 मामले दर्ज हुए थे, जिसकी दर प्रति लाख आबादी पर 9.9 थी। 2018 में यह दर बढ़ कर 10.2 पर पहुँच गई। 2019 में कुल एक लाख 39 हजार 123 लोगों ने आत्महत्या की। देश में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान 3.4% की वृद्धि को दर्शाते हुये, कुल 1,39,123 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं और 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में आत्महत्या की दर 0.2% बढ़ी है। वर्ष 2015- 2019 के दौरान आत्महत्या की घटनाओं एवं दर को नीचे सारिणी में दर्शाया गया है-

वर्ष 2015 से 2019 के दौरान आत्महत्याओं की संख्या एवं आत्महत्याओं की दर

क्र.सं.	वर्ष	आत्महत्याओं की कुल संख्या	आकलित जनसँख्या (लाख में)	आत्महत्याओं की दर
1.	2015	1,33,623	12,591.1	10.6
2.	2016	1,31,008	12,739.9	10.3
3.	2017	1,29,887	13,091.6	9.9
4.	2018	1,34,516	13,233.8	10.2
5.	2019	1,39,123	13,376.1	10.4

वर्ष 2017 से 2019 तक भारत के जिन राज्यों में सर्वाधिक आत्महत्या की घटनाएँ घटित हुईं उनकी स्थिति (प्रतिशत में) के अनुसार निम्नलिखित सारिणी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है-

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2017	2018	2019
1.	महाराष्ट्र	13.6%	13.4%	13.6%
2.	तमिलनाडु	11.1%	10.3%	9.7%
3.	पश्चिम बंगाल	9.2%	9.9%	9.1%
4.	मध्य प्रदेश	9.1%	8.8%	9.0%
5.	कर्नाटक	9.0%	8.6%	8.1%

सारिणी के अवलोकन से पता चलता ही कि इन राज्यों में से प्रत्येक में लगातार 2017 से वर्ष 2019 तक देश में दर्ज की गई कुल आत्महत्याओं में से लगभग 8.0% या उससे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ शिक्षित लोगों की जनसँख्या सर्वाधिक निवास करती है। दुर्घीम भी इस तथ्य पर ज्यादा जोर देते हैं की साक्षरता और आत्महत्या में विपरीत का सम्बन्ध पाया जाता है।

युवावस्था संक्रमण काल की अवस्था मानी जाती है, जिसमें युवाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासतौर से कैरियर, जॉब, रिश्ते, खुद की इच्छाएं, व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लव अफेयर, मैरिज, सैटलमेंट, भविष्य की पढ़ाई आदि। जब वह इस अवस्था में आता है, तो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है और भविष्य के प्रति अनिश्चितता बढ़ जाती है। अपरिपक्वता के कारण कई बार परेशानियां आती हैं। जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सायकोसिस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की स्थिति बन जाती है। इन सब परिस्थितियों से वह जैसे जैसे निकलता है तो परिवार की जरूरत से ज्यादा अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाता है। फिर अर्थहीन प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में गिरावट, परिवार का टूटना, अकेलापन धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ प्रेरित करता है।

दुर्घीम ने प्रस्तावित किया कि आत्महत्या सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, तब से आत्महत्या के कारण में व्यक्तिगत विचलन बनाम सामाजिक तनाव की बहस ने आत्महत्या पर हमारे विचारों को विभाजित कर दिया है। आत्महत्या को एक बहुआयामी, बहुक्रियात्मक अस्वस्थता के रूप में समझा जाता है। हमारे देश में आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है और

इसलिए, मानसिक विकार को पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक कुव्यवस्था आदि के बराबर वैचारिक दर्जा दिया जाता है। एन.सी.आर.बी.(राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 21.4% आत्महत्याओं के लिए आत्महत्या का कारण ज्ञात नहीं है या कोई अन्य कारण है, जबकि बीमारी और पारिवारिक समस्याएं लगभग 50% आत्महत्याओं में योगदान करती हैं।

आत्महत्या की सफलता तथा विफलता पर अकादमिक अध्ययन में काफ़ी चर्चा की गयी है। सफल तथा विफल आत्महत्या के प्रयासों में तथ्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हालाँकि कुछ समाज-विज्ञानियों ने सफल आत्महत्या और विफल आत्महत्या के बीच आकस्मिकता के पहलू को रेखांकित किया है, लेकिन विफल आत्महत्या के मामलों को वैज्ञानिक विश्लेषण, सामाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक, दोनों से परे रखना उचित नहीं होगा। आत्महत्या अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ आधुनिकता, विज्ञान तथा दर्शन एक-दूसरे को काटते हुए दिखते हैं। दार्शनिक तथा अन्य विचारक यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ऐसी कौन-सी कठिनाई है जो मानव को अपना जीवन समाप्त करने की तरफ़ ले जाती है। साथ ही उस कठिनाई से निजात पाने या उसे कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन (IASP) द्वारा की गई थी।

भूमण्डलीकरण के इस युग में व्यक्तिवाद के साथ-साथ लोगों में अवसाद की स्थिति भी बढ़ रही है। इसकी चरम परिणिति आत्महत्या में होती है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारण नगरीकरण में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। चूँकि कई अध्ययनों में पाया गया है कि ग्रामों की तुलना में नगरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, इसलिए नगरीकरण के संदर्भ में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामाजिक विघटन के प्रभाव कम से कम किये जाएँ ताकि आत्महत्या जैसी सामाजिक व्याधि की रोकथाम की जा सके।

निष्कर्ष: निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या से सम्बंधित अध्ययन, जहाँ एक ओर हमें व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों को जानने में मदद देता है, वहीं दूसरी ओर इसके अध्ययन के द्वारा हमें समाज की समस्याओं का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है।

सन्दर्भ:

- दुबे, अभय कुमार. (सम्पादित). (2016). *समाज-विज्ञान विश्वकोश, खण्ड-1*. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
- शर्मा, जी.एल. (2019). *आधुनिक अपराधशास्त्र*. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
- मुकर्जी, रविन्द्र नाथ. (2018). *सामाजिक विचारधारा*. विवेक प्रकाशन, दिल्ली.
- पाण्डेय, एस.एस. (2009). *समाजशास्त्र*. टाटा मैकग्रा हिल, दिल्ली.
- <https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html?year=2019&keyword=>
- <https://www.drishtias.com/daily-news-analysis/accidental-deaths-suicides-in-india-report-2020-ncrb>
- <https://www.bhaskar.com/article/ncrb-data-average-381-suicides-daily-in-india-in-2019-total-139-lakh-deaths-over-the-year-an-increase-of-34-127674605.html>